

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ОПОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Джалалова Сайёра Мирхайдаровна

старший преподаватель Международной исламской академии Узбекистана
г.Ташкент. Узбекистан E-mail:djalalova.sayyora62@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575464>

Аннотация В статье анализируются методы опорных технологий обучения русскому языку в группах с узбекским языком обучения в вузах Узбекистана и их роли в повышении профессионально-личностного становления специалистов нового поколения. В статье рассматриваются базовые характеристики опорных технологий. В современных условиях требуется преподаватель, способный организовать инновационный образовательный процесс, нетрадиционную самостоятельную учебно-профессиональную деятельность студентов – при главном приоритете – личность субъекта образования, ее формирование.

Ключевые слова: опорная технология, универсальность технологии, интенсивность технологии, результативность технологии, личностно-ориентированный подход, образовательная парадигма.

Annotatsiya Maqolada O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'zbek tilida o'qitiladigan guruhlarda rus tilini o'qitishning tayanch texnologiyalari usullari va ularning yangi avlod mutaxassislarining kasbiy va shaxsiy shakllanishini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada tayanch texnologiyalarining asosiy xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy sharoitda innovatsion ta'lim jarayonini, talabalarning noan'anaviy mustaqil o'quv va kasbiy faoliyatini tashkil eta oladigan o'qituvchi talab qilinadi-asosiy ustuvorlik bilan – ta'lim sub'ektining shaxsiyati, uning shakllanishi.

Kalit so'zlar: tayanch texnologiyasi, texnologiyaning ko'p qirraliligi, texnologiyaning intensivligi, texnologiyaning samaradorligi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, ta'lim paradigmasi.

Abstract The article analyzes the methods of basic technologies of teaching Russian in groups with the Uzbek language of instruction in universities of Uzbekistan and their role in improving the professional and personal development of a new generation of specialists. The article discusses the basic characteristics of the reference technologies. In modern conditions, a teacher is required who is able to

organize an innovative educational process, non-traditional independent educational and professional activities of students – with the main priority being the personality of the subject of education, its formation.

Keywords: basic technology, universality of technology, intensity of technology, effectiveness of technology, personality-oriented approach, educational paradigm.

Введение

В настоящее время система образования требует образовательных программ, гибких, мобильных, модифицированных – в соответствии с запросами личности, государства и общества; чтобы осуществлялась демократизация, гуманизация, гуманитаризация, национальная направленность образовательного и учебно-воспитательного процесса, чтобы совершенствовались образовательные услуги, а профессиональное образование было качественным. В подготовке современных кадров необходимо обеспечение повышения качества и эффективности образования, учебно-воспитательного процесса, а, следовательно, поиск и внедрение прогрессивных педагогических технологий, современных инновационно-методических подходов к обучению, воспитанию и развитию обучающихся.

В этой связи требуются инновации в модификации содержания, унификации системы подготовки педагогических кадров и воспитательной системы, конкретно-локальных технологий; инновации в разработке эффективных новых организационных форм, средств, методов воспитания и профессионального образования (с приоритетом передового педагогического опыта, средств и методов, народной педагогики, национального духовного и интеллектуального наследия (прежде всего, в вопросах становления личности), их внедрение в учебно-воспитательный процесс.

Обзор литературы

Проблему интенсификации процесса обучения рассматривали такие видные исследователи, как Ю.К. Бабанский, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Г.А. Китайгородская, Л.В. Московкин, А.А. Леонтьев. В качестве одного из способов интенсификация учебного процесса может рассматриваться применение опорной технологии. Опорные технологии нашли свое теоретическое обоснование и практическую разработку в трудах В.Ф. Шаталова, Ю. Меженко, Г.К. Селевко и др.

В Узбекистане накоплен достаточно большой опыт преподавания иностранных языков. Труды таких ученых Узбекистана, как Л.Т. Ахмедова, Д.У. Хашимова, Е.А. Лагай, М.Д. Джусупов, Д.Р. Джуманова были посвящены исследованию проблем преподавания русского языка.

Методология исследования

При исследовании нашли свое применение:

- теоретический анализ лингвистической, методической и психологопедагогической литературы по проблеме интенсификации обучения русскому языку как иностранному;
- исследование научных трудов, содержащих описание дидактического, психофизического, кибернетического подходов к интенсификации обучения русскому языку как иностранному;
- метод системного описания целостного корпуса научных работ как реализации устоявшейся научной парадигмы. Современный подход к обучению РКИ должен ориентировать на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения. На первый план должны выдвигаться диалогические методы обучения,

совместный поиск истины, развитие через разнообразную творческую деятельность, создание воспитывающих ситуаций. Основные методические инновации в преподавании РКИ должны быть сегодня связаны с применением интерактивных методов обучения.

Анализ и результаты

Глубинные процессы, которые происходят в системе высшего образования, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь. На современном этапе ставятся проблемы организации процессуальных сторон обучения, нацеленного на саморазвитие, умение действовать в нестандартных ситуациях, с опорой на понимание личностного потенциала, с развитием рефлексивно-когнитивного способа освоения учебных знаний и навыков, т.е. инновационного обучения. Проблема инновационного образования на основе использования инновационных технологий на государственном уровне поставлена, предложена отечественной педагогической науке как государственный, социально значимый заказ.

Обозначен и его концептуальный ориентир: в центре внимания науки – профессиональная подготовка будущих специалистов на инновационных технологиях. Инновационные технологии востребованы во многом инновационным преобразованием содержания образования, новыми образовательными, информационными и педагогическими технологиями. Требуется преподаватель – новатор с творческим, научно-педагогическим мышлением, способный к специальным конструированиям в реальной педагогической деятельности, изыскивающий оптимальные технологии в

профессиональной подготовке будущих специалистов как фактор совершенствования учебно-воспитательного, профессионально образовательного процесса – на основе модифицированного содержания, с использованием инновационных педагогических технологий. В современных условиях требуется преподаватель, способный организовать инновационный образовательный процесс, нетрадиционную самостоятельную учебно-профессиональную деятельность студентов – при главном приоритете – личность субъекта образования, ее формирование. Итак, в центре внимания инновационная, нетрадиционная технология. Поставленные задачи перед образованием требуют перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего новый стандарт. В этих условиях традиционная образовательная система, которая реализует классическую модель образования, стала непродуктивной. Перед педагогами возникла проблема – преобразование традиционного обучения, направленного на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности студента. Уход от традиционного подхода через использование в процессе обучения современных педагогических технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности студентов. Рекомендуется осуществлять выбор педагогических технологий в зависимости от предметного содержания, целей учебного занятия, уровня подготовленности студентов, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.

Опорная технология во многом ориентирована на формирование правополушарного мышления, поскольку обучение в этом случае строится по преимуществу на восприятии зрительных образов и схем. Однако нельзя

забывать также и о том обстоятельстве, что опорная схема, как правило, сопровождается текстом, восприятие которого требует активизации левополушарного мышления. По совокупности этих фактов можно предположить, что применение опорных схем и конспектов формирует интегрированное мышление, т.е. требует синхронной активизации левого и правого полушарий.

Интерес, желание, мотивация, осознанность, потребность, активное отношение к решению проблемы у большинства преподавателей языковых дисциплин имеется; есть попытки поиска, выявления и научного обоснования новых технологий и отражение этого в учебной документации, но безотносительно целевого совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения уровня профессионально-личностного воспитания будущих специалистов, что негативно сказывается на качестве подготовки кадров. Преподаватели языковых дисциплин вузов нуждаются в теоретико-методологической, теоретико-практической и научно-методической помощи по решению проблемы в учебном процессе и во внеучебное время по изучению языка. В вузах республики, в частности, в вузах гуманитарных направлений преподавателями языковых дисциплин, проблема принимается и рассматривается как чрезвычайно актуальная, современно-востребованная, социально-педагогически значимая, с требованием к отечественной педагогической науке незамедлительного ее решения. В статье изложены следующие основные позиции нашего исследования: - разработка теоретико-методологических и теоретико-педагогических и практических основ опорных технологий; - развитие прогрессивных образовательно-воспитательных традиций обучения русскому языку студентов узбекских групп гуманитарных направлений. - решение практических задач по повышению результативности образования. В этих целях – исследование

опорных технологий в общей и конкретнопредметной вузовской педагогике, разработка передовых, инновационных педагогических технологий профессиональной подготовки будущих специалистов в процессе обучения русскому языку студентов узбекских групп гуманитарных направлений.

В результате – создание надежного реального опыта воспитания и образования, профессионально-личностного становления специалистов нового поколения. В связи с этим актуальными являются вопросы развития отечественного образования в условиях интеграции в мировое образовательное пространство, развитие креативного мышления, внедрение научных достижений в соответствии с их потребностью, создание возможности для превращения студента в субъекта собственной деятельности. Ведь только специалист с качественным образованием сможет стать активным участником экономического, социального и культурного развития общества. На современном этапе развития системы образования остро стоит проблема создания такой образовательной среды, которая была бы направлена на всестороннее развитие конкурентоспособной личности, способной постоянно самосовершенствоваться. Для этого необходимо создание соответствующих условий перехода студента к практической деятельности, как логического продолжения приобретения им знаний, умений и навыков. Данным целям в немалой степени способствует использование опорных технологий в обучении. В настоящее время высшее образование стоит перед необходимостью перехода от жесткой системы подготовки специалистов к более гибкой, которая позволяет формировать специалиста, восприимчивого к изменениям в обществе и сфере труда, способного определяться и действовать в ситуациях неопределенности и противоречивости, ориентированного на творческий подход к делу, обладающего высокой культурой мышления, профессиональными компетенциями и личностной готовностью к построению

успешной профессиональной карьеры. Для того чтобы развивать на занятиях русского языка личностные качества студентов, учитель должен превратить учебный процесс в целом и урок в средство развития при помощи специальных образовательных технологий, характеризующихся следующими параметрами:

- универсальность (технология должна быть применима на всех этапах обучения);
- интенсивность (технология должна усиливать процесс развития);
- результативность (технология должна позволять учителю получать результаты развития - личностные качества - в процессе преподавания);
- многоплановость (технология должна способствовать развитию практически всех вышеназванных личностных качеств).

Выводы

Вопросы применения опорных технологий имеют смысл для анализа учителями-словесниками собственной педагогической деятельности и будут служить ориентиром для построения учебного процесса с целью повышения качества обучения русскому языку студентов нефилологических ВУЗов в условиях модернизации образования. Организация учебной деятельности с использованием опорных технологий для студентов узбекских групп гуманитарных направлений с учетом осуществления педагогических целей в условиях лично ориентированного подхода, наиболее оптимально способствуют введению и закреплению учебного материала, позволяют увеличить объём учебной информации и осуществить индивидуальный самоконтроль, эффективно реализуют основные дидактические и методические принципы обучения. Использование опорных технологий в учебном процессе представляет собой единство теоретического и практического этапов, интегрированных в целевом, содержательном, организационном и оценочном компонентах процесса обучения, которые должны быть реализованы при изучении русского языка. В опорных

технологиях содержится потенциал дифференциации обучения за счет возможности выбора индивидуального принципа работы с личностно значимым материалом, что положительно влияет на мотивацию учения и самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Содержание учебного материала и организацию учебной деятельности с использованием опорных технологий необходимо построить в соответствии с психолого-педагогическими, лингводидактическими и техническими требованиями, предусматривающими специфику и своеобразие учебного предмета русского языка в узбекской аудитории, построение занятия на основе современной педагогической практики использования опорных технологий, реализацию закономерностей учебно-воспитательного процесса в условиях информатизации образования. При использовании опорных технологий на занятиях русского языка студенты сами активно участвуют в получении знаний. Применение опорной технологии предполагает выполнение практических творческих заданий, требующих от студентов их применение для решения проблемных заданий, знания теоретического материала по данной теме. Являясь исследовательским методом, она учит студентов анализировать конкретную проблему или задачу, создавшуюся на определенном этапе изучения языка. Работая с материалами опорных технологий, студент овладевает навыками творческого мышления, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом, опорная технология – 1) формирует высокую коммуникативность; 2) учит студентов выражать собственное мнение, чувства, активно включаться в реальную деятельность; 3) развивает коммуникативно-познавательную деятельности студентов на учебном занятии; 4) предполагает цикличную организацию учебного процесса. По этой причине опорную технологию и ее элементы следует применять в процессе

изучения материала по определенному циклу, как один из видов повторительно-обобщающего учебного процесса. Опорные технологии позволяют проектировать учебный процесс не только с точки зрения выполнения преподавательской деятельности, но и студенческой. Данные технологии обучения позволяют преподавателю трансформировать идеи инновационного типа образования в инновационные модели обучения. Опорные технологии, как инновационные, как нововведение, должны быть актуальными: соответствовать специфике преподавания предмета, потребностям учебного заведения, социальному заказу, устранять недостатки в педагогическом процессе, соответствовать государственной образовательной политике, идее развития данного учебного заведения; обуславливать результативность, заключать в себе творческую новизну, быть новыми или эффективными.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5847 от 8 октября 2019 г., «Об утверждении “Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”» (Электронный ресурс) URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>. Дата обращения: 25.07.2021 г.
2. Бычков, А. В. Инновационная культура // Профильная школа. - 2005. - № 6.
3. Громова О.К. «Критическое мышление – как это по-русски?» Технология творчества. // БШ. – № 12, 2001
4. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление. Технология развития. СПб.: Альянс «Дельта». – 2003.
5. Ларина В.П., Ходырева Е.А., Окунев А.А. Лекции на занятиях творческой лаборатории «Современные педагогические технологии».- Киров: 1999 – 2002.
6. Петрусинский В.В. Игры – обучения, тренинг, досуг. Новая школа, 1994.

7. Пыхтеев Ю.Н., Виноградова А.В. Игровые технологии как элемент проектноориентированного обучения в условиях модернизации высшего профессионального образования // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 6. – С. 163-167.

8. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997.